

Dynamique sociale et comportements individuels chez la souris : conception d'une plateforme modulaire d'étude comportementale

Auteur : Julien FERRAGU
Laboratoire : Inserm UMR1249 – INMED

Tuteur académique : Marc Jaeger
Tuteur entreprise : Olivier Manzoni

Remerciements

Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe, qui m'a accompagné tout au long de ce projet ambitieux :

Je remercie tout d'abord Olivier Manzoni et Pascale Chavis, qui ont su m'encadrer tout en me laissant une grande autonomie ; Olivier Lassalle, qui s'est démené pour faire fonctionner l'imprimante 3D, et pour gérer des commandes aux délais parfois interminables ; Jessica, Alba, Daniela, Sarah et Nadine, pour leurs précieux conseils de rédaction et leur soutien.

Je remercie Fabrice de Chaumont, qui est à l'origine du LMT, pour son aide lors de la mise en place du système. Je remercie également la CENTURI Multi-Engineering Platform, et tout particulièrement Mathias Lechelon, pour sa disponibilité et les formations dispensées.

Résumé

L'étude du comportement social chez les rongeurs est un domaine en pleine expansion, notamment grâce aux récentes avancées du machine learning. Comprendre comment les interactions sociales influencent le comportement individuel, et réciproquement, est crucial pour élucider les mécanismes sous-jacents à de nombreuses pathologies neuropsychiatriques. Pour relever ces défis, nous présentons une plateforme modulaire d'analyse du comportement social et individuel des souris.

Mots-clés : comportement social ; apprentissage automatique ; vocalisations ; modèle murin

Abstract

The study of social behaviour in rodents is a rapidly growing field, driven by recent advances in machine learning. Understanding how social interactions influence individual behaviour, and vice versa, is crucial for elucidating the mechanisms underlying many neuropsychiatric disorders. To address these challenges, we present a modular platform for analyzing social and individual behaviour in mice.

Keywords: social behaviour; machine learning; vocalization; mouse model

Table des matières

Remerciements	1
1 Introduction	2
2 Contexte et cadrage	3
2.1 Présentation de l’Inserm et de l’INMED	3
2.1.1 L’Inserm	3
2.1.2 L’INMED	4
2.1.3 Mon alternance	5
2.2 État de l’art	6
2.2.1 L’étude du comportement en neurobiologie	6
2.2.2 Méthodes de suivi de comportement et d’estimation de poses	7
2.3 Présentation et objectifs du projet	9
3 Matériels et Méthodes	11
3.1 Plateforme d’analyse	11
3.1.1 Live Mouse Tracker	11
3.1.2 Portes	12
3.1.3 Modules	15
3.1.4 Données	18
3.2 Vocalisations ultrasonores	18
3.3 Population animale	21
4 Résultats et Discussion	22
4.1 Portes et modules	23
4.2 USV	23
4.2.1 Classification des USV	24
4.3 Analyse des données	24
4.3.1 Agrégation des jeux de données	24
4.3.2 Analyse	25
Conclusion	26

Chapitre 1

Introduction

À la croisée de l'éthologie et des neurosciences, l'étude du comportement permet une lecture macroscopique des mécanismes complexes régissant l'action.

Dans ce mémoire, nous nous focalisons sur la souris, modèle préclinique de référence pour l'étude des mécanismes impliqués dans les pathologies humaines, en raison de sa proximité génétique et physiologique avec l'humain. Étudier son comportement est essentiel pour identifier les systèmes neuronaux mis en jeu dans certaines pathologies.

En raison de sa complexité, le comportement est difficile à étudier. Historiquement, des tests standardisés ont été développés afin d'en réduire la dimensionnalité, en ciblant des aspects précis tels que l'anxiété. Plus récemment, l'avènement de l'apprentissage automatique a permis de développer des outils d'analyse du comportement capables de mieux capturer la richesse et la complexité des interactions sociales.

Malgré ces avancées, une question centrale demeure : **comment s'articulent dynamique sociale et comportements individuels ?** Autrement dit, les comportements sociaux sont-ils prédictifs de comportements individuels, et réciproquement ?

Pour répondre à cette question, nous développons une plateforme modulaire d'analyse du comportement social et individuel chez la souris. Cette plateforme intègre des outils existants et des développements nouveaux, afin de proposer une caractérisation complète et automatisée des interactions sociales et des comportements individuels.

Chapitre 2

Contexte et cadrage

2.1 Présentation de l’Inserm et de l’INMED

2.1.1 L’Inserm

L’*Institut national de la santé et de la recherche médicale* (Inserm) est l’organisme public français dédié à la recherche biologique, médicale et de santé publique. À sa création en 1964, l’Inserm reçoit cinq missions : informer l’État sur la situation sanitaire et guider son action ; mener des études sur la santé ; centraliser et actualiser l’information sur la recherche médicale en France et à l’étranger ; conduire, encourager et soutenir la recherche ainsi que les enseignements qui y préparent ; publier et diffuser les travaux et études liés à ces activités.

En 60 ans d’existence, l’Inserm a considérablement évolué, passant de 27 unités de recherche en 1964, à 278 en 2024. Ce développement est passé par la multiplication de projets en collaboration avec d’autres organismes, car la majorité des unités de recherches sont issus de partenariats. À l’échelle nationale, cela se fait avec le CNRS, des universités et des centres universitaires hospitaliers. À l’échelle internationale, l’Inserm coopère activement avec 89 laboratoires étrangers et a produit plus de 7 000 co-publications avec 106 pays partenaires.

Au cours de son histoire, l’Inserm a été l’acteur d’avancées médicales majeures :

- **1959** — Identification du sommeil paradoxal (*REM*) par Michel Jouvet ; ouvre la voie à la neurobiologie du sommeil et au diagnostic des troubles liés au sommeil paradoxal.
- **1980** — Découverte et caractérisation des gènes du système *HLA* par Jean Dausset ; fondement de la compatibilité tissulaire pour la greffe d’organes (Prix Nobel de physiologie-médecine 1980).
- **1988** — Mise au point de la première pilule abortive sous la direction d’Étienne-Émile Baulieu ; révolutionne l’interruption volontaire de grossesse précoce par voie

médicamenteuse.

- **1983** — Co-découverte du *VIH* par Françoise Barré-Sinoussi et collègues; (Prix Nobel de physiologie-médecine 2008).
- **1991** — Démonstration clinique de la stimulation cérébrale profonde (*DBS*) pour la maladie de Parkinson par Alim-Louis Benabid; devient le traitement chirurgical de référence pour les troubles moteurs sévères.
- **1997** — Lancement d'*Orphanet* par Ségolène Aymé; première base de données mondiale centralisant informations et ressources sur les maladies rares.

Aujourd'hui, l'Inserm est reconnu comme un institut de recherche biomédicale de référence mondiale, occupant la 9^e place au classement général Reuters « The World's Most Innovative Research Institutions ». Il se positionne également comme la première institution européenne de recherche académique en biomédecine, produisant près de 12 000 publications scientifiques par an. Parmi ces publications, 290 sont dans le top 1 % mondial des plus citées. Sur le plan de la propriété intellectuelle, l'Inserm est 1^{er} déposant académique de brevets dans le secteur biomédical en Europe.

L'Inserm joue aussi un rôle de vulgarisation, en collaborant avec plus de 500 associations de malades pour une recherche participative et des rencontres et débats entre malades et chercheurs.

En 2025, son budget atteint 1,225 milliard d'euros, dont 60 % proviennent d'une subvention de l'État et 40 % de financements externes. L'Inserm compte actuellement plus de 5 000 fonctionnaires, parmi lesquels environ 2 000 chercheurs et 2500 ingénieurs.

2.1.2 L'INMED

L'*Institut de Neurobiologie de la Méditerranée* (INMED, Inserm UMR1249), situé sur le campus de Luminy à Marseille, est une unité de recherche spécialisée en neurosciences fondée en 2000 par Yehezkel Ben-Ari. Chercheur reconnu internationalement, il est spécialiste des processus de maturation cérébrale et des troubles tels que l'épilepsie, l'autisme et les maladies neuro-développementales. Aujourd'hui, l'INMED regroupe 130 employés dont 40 chercheurs, répartis en 11 équipes, qui poursuivent les recherches dans les thématiques portées par Yehezkel Ben-Ari, notamment les mécanismes de plasticité qui interviennent durant le développement cérébral face à certaines neuropathologies. Chaque équipe développe son propre projet dans le cadre des axes scientifiques de l'institut.

Dans la volonté de l'Inserm de rendre la recherche accessible, l'INMED accueille l'association Tous Chercheurs, qui fait une passerelle entre malades et chercheurs.

2.1.3 Mon alternance

J'effectue mon alternance au sein de l'équipe dirigée par Pascale Chavis, sous la supervision d'Olivier Manzoni. L'équipe porte ses recherches sur le thème « Sexes et vulnérabilité développementale aux maladies neuropsychiatriques ».

Notre équipe s'intéresse aux circuits cérébraux impliqués dans la motivation et les émotions, en étudiant comment ils se construisent et se différencient selon le sexe, notamment durant les périodes critiques comme l'adolescence, une étape marquée par une forte sensibilité aux troubles neuropsychiatriques. Nous étudions comment certaines perturbations (d'origine génétique ou via l'exposition à des substances comme le cannabis) modifient durablement le fonctionnement du cerveau et limitent les capacités d'adaptation, engendrant des états pathologiques.

Pour répondre à ces questions, l'équipe combine plusieurs méthodes de pointe, allant de l'étude de l'activité des neurones à l'observation des comportements. Ces recherches sont reconnues au niveau national et international et ont déjà permis d'importantes avancées, comme :

- la mise en évidence de la sensibilité particulière de l'adolescence au stress nutritionnel,
- la démonstration des effets à long terme d'une exposition périnatale au cannabis sur le cerveau,
- l'identification de mécanismes synaptiques liés à la dépression et à l'autisme,
- la découverte de trajectoires de développement cérébral différentes selon le sexe.

2.2 État de l’art

2.2.1 L’étude du comportement en neurobiologie

À première vue, l’étude du comportement murin[†] peut sembler peu pertinente en neurosciences : le phénomène paraît trop variable et bruité, et sa transposabilité à l’humain peut sembler limitée. Parallèlement, il est maintenant possible d’étudier le cerveau à des échelles toujours plus fines, jusqu’à la résolution cellulaire, voire moléculaire.

Pourtant, la finalité du cerveau est bien de générer des comportements adaptés à l’environnement dans lequel il évolue. **Le comportement est l’expression macroscopique de l’activité neuronale**, modulée par la génétique, la physiologie et le contexte environnemental, ce qui en fait un niveau d’analyse indispensable pour relier gènes, neurones et action [2], [3]. Pour illustration, la connaissance du connectome[†] du *C. elegans* (figure 2.1), le seul organisme dont le réseau neuronal est entièrement cartographié, ne suffit pas, à elle seule, à prédire son comportement de manière satisfaisante [2]. Ainsi, se focaliser uniquement sur les niveaux infra-comportementaux ne permet pas de comprendre pleinement le fonctionnement du cerveau.

FIGURE 2.1 – *C. elegans* [1]

Historiquement, la complexité de l’étude du comportement a conduit à des tests standardisés afin d’en réduire la dimensionnalité, tels que l’*elevated plus maze* [4] ou l’*open field* [5], centrés sur des métriques simples (anxiété, locomotion, exploration) et des fenêtres temporelles courtes.

De nouvelles solutions offrant un suivi automatisé ont pu voir le jour ces dernières années grâce au développement du *machine learning* [6]. Cela a permis d’allonger la durée d’acquisition des données ainsi que d’acquérir un répertoire comportemental plus riche (figure 2.2). Ces progrès ont aussi permis de faciliter l’analyse des vocalisations des souris. Bien que souvent oubliées, les vocalisations sont un aspect crucial du comportement social chez les rongeurs.

Traditionnellement, l’analyse comportementale en neurobiologie a privilégié des comparaisons entre groupes (traitement vs témoin), en résumant les données par des moyennes et en reléguant la variabilité interindividuelle au rang de « bruit ». Or les individus réagissent différemment aux perturbations environnementales, et ces différences influencent non seulement leurs trajectoires comportementales individuelles, mais aussi la dynamique de groupe. Cette perspective est déterminante, par exemple en addictologie, où seule une fraction des sujets développe une addiction : l’individualité (caractéristiques comportementales individuelles et sociales) pourrait contribuer à prédire cette vulnérabilité et permettre un phénotypage d’individus à risque.

FIGURE 2.2 – Échelle temporelle vs richesse comportementale. Trois familles d’approches : tests standardisés (fenêtres courtes, répertoire ciblé), estimation de pose (durée moyenne, répertoire riche) et tracking automatisé (enregistrement continu, répertoire large).

2.2.2 Méthodes de suivi de comportement et d’estimation de poses

Le suivi comportemental vise à reconstituer, à partir d’observations, la posture et la trajectoire d’individus afin d’en déduire des séquences d’actions. Nous présentons ici un aperçu des principales méthodes de suivi et d’estimation de poses (figure 2.3).

Le suivi manuel

Cette méthode consiste à annoter manuellement chaque comportement observé. Cette approche reste la référence pour constituer des jeux de données de validation, car elle fournit une description fine et contextualisée des comportements. Elle présente toutefois plusieurs limites : la subjectivité de chaque annotation induit une variabilité inter-expérimentateur qui affecte la précision et la reproductibilité, tandis que le processus est particulièrement chronophage. Ces contraintes justifient la nécessité de recourir à des méthodes automatisées de suivi et de classification.

Premiers systèmes automatisés de suivi

Les premiers outils à automatiser la détection ont combiné soustraction de fond et seuillage pour extraire un centroïde et des métriques simples telles que la distance parcourue, la présence dans des zones définies ou encore la vitesse de l’individu suivi. Cette approche constitue encore la base pour les tests comportementaux standards comme l’open field ou l’elevated plus maze, rendue accessible par des logiciels tels qu’Ethovision et AnyMaze. En revanche, elle ne fournit pas d’informations fines sur la posture et montre ses limites en multi-animaux, où les pertes d’identité sont fréquentes en cas d’interactions rapprochées.

FIGURE 2.3 – Représentation graphique des capacités de différents logiciels de tracking, adapté de [6].

Suivi multi-animaux avec identité persistante

Dans les contextes de groupe, l'enjeu n'est pas seulement de suivre des trajectoires, mais de préserver l'identité de chaque individu au fil des interactions. Deux familles d'approches coexistent :

Vision seule : L'identité visuelle de chaque animal est extraite et apprise par un réseau convolutionnel, les trajectoires sont reconstituées après l'expérience.

Hybride vision et capteurs : Une « source de vérité » est implémentée pendant l'enregistrement, par exemple des antennes Radio-Frequency Identification (RFID)[†] qui lisent des puces sous-cutanées. La vidéo assure la continuité spatiale ; les capteurs ancrent périodiquement l'identité et un algorithme la propage entre deux ancrages. Bien que ce système pose la contrainte d'intégration matérielle, c'est la solution la plus robuste pour de l'enregistrement longue durée avec des phases nocturnes où les souris se regroupent.

Dans le cadre de ce projet, nous avons retenu ce type d'approche, en utilisant le Live Mouse Tracker [7]. Son fonctionnement est détaillé dans la section 3.1.1.

Suivi et estimation de poses

L'estimation de pose est une tâche de vision par ordinateur qui vise à encoder la position relative des différentes parties du corps d'un animal en mouvement afin d'en déduire un « squelette » (figure 2.4). Elle est souvent utilisée en complément du suivi de trajectoire pour enrichir la description comportementale. Plusieurs outils sont disponibles, tels que DeepLabCut [8] et SLEAP [9].

Cependant, ces outils sont généralement conçus pour le suivi d'un seul animal à la fois, et leur application en contexte multi-animaux reste un défi en raison des occlusions et des interactions entre individus. Ces contraintes motivent le choix d'approches hybrides (vision + capteurs) pour des enregistrements longue durée en contexte social.

FIGURE 2.4 – Exemple d’estimation de pose avec DeepLabCut [8].

2.3 Présentation et objectifs du projet

Nous concevons une plateforme d’analyse comportementale modulaire qui a pour but de permettre le suivi simultané de plusieurs souris dans un environnement enrichi, tout en enregistrant leurs interactions sociales et leurs comportements individuels. La plateforme doit être flexible, permettant l’intégration de différents modules d’analyse comportementale.

FIGURE 2.5 – Modélisation de la plateforme d’analyse comportementale modulaire.

La plateforme (figure 2.5) est centrée autour du Live Mouse Tracker (LMT)[†] (cf. 3.1.1), qui assure le suivi des souris dans une arène principale. Des modules d’analyse du comportement individuel sont reliés au LMT via une porte (3.1.2), permettant de contrôler l’accès des souris aux différents modules. Les modules intégrés dans ce projet sont :

- Un module de mesure de la consommation alimentaire (3.1.3).
- Un module d’exercice physique (3.1.3).
- Un module d’exposition à la vapeur de cigarette électronique (3.1.3).

Le développement d'une méthode d'enregistrement, d'analyse et d'attribution des vocalisations des souris (Ultrasonic Vocalization (USV)[†]) est également décrite en 3.2, afin de compléter la caractérisation des interactions sociales.

Chapitre 3

Matériels et Méthodes

3.1 Plateforme d'analyse

3.1.1 Live Mouse Tracker

Le LMT[†] [7] est un système d'étude de comportements sociaux pour la souris. Il permet de suivre quatre souris simultanément dans un environnement enrichi sur une durée de plusieurs jours, sans intervention d'un expérimentateur. Les souris évoluent dans une arène en plexiglas, surmontée d'une caméra Kinect, et dont le sol comporte une grille d'antennes RFID.

Détection des souris Le système de détection repose sur une caméra Red Green Blue + Depth (RGB-D)[†], la Kinect V2, produite à l'origine pour la console Xbox One par Microsoft. Elle permet d'acquérir des données en « 2.5D », c'est-à-dire des images qui contiennent des informations de profondeur. Le principe de détection des souris par segmentation est détaillé en annexe 4.3.2.

Suivi de l'identité Le suivi de l'identité des souris est assuré par un système RFID en boucle fermée. Le sol de l'arène est équipé d'une grille de 16 lecteurs RFID. Les antennes ne pouvant pas être activées simultanément, sous peine de créer des interférences, la lecture des puces doit être réalisée de manière intelligente.

Parmi les détections de souris dont l'identité est inconnue, le logiciel va activer l'antenne RFID la plus proche de chaque souris seule (une antenne ne peut pas lire deux puces en même temps). Pour les souris dont l'identité n'a pas pu être lue, le logiciel utilise un algorithme de reconstruction de trajectoire.

Extraction des comportements À partir des trajectoires, des postures et des identités, le logiciel du LMT calcule automatiquement une série de comportements individuels et sociaux. Le LMT extrait 35 comportements, listés en annexe 4.3.2. Les comportements

sont dérivés à partir de règles basées sur des seuils définis empiriquement, par exemple la distance entre deux souris pour définir une interaction sociale.

3.1.2 Portes

Une grande partie du projet a été dédiée à la réalisation des portes, qui font la jonction entre le LMT et chaque module. En effet, elles jouent un rôle crucial dans la plateforme, en régulant l'accès des souris aux différents modules. Cela permet de paramétrer les expériences, en contrôlant le moment et la fréquence d'accès aux modules. Nous avons plusieurs contraintes pour la conception de ces portes :

- Être simples à fabriquer, peu coûteuses et robustes.
- Être sûres pour les souris.
- Permettre l'entrée d'une seule souris à la fois.
- Être facilement contrôlables par Arduino.
- Être démontables pour le nettoyage.

Nous avons envisagé deux solutions : soit réaliser un sas avec des portes qui montent et descendent, soit une porte pivotante.

La porte pivotante s'est imposée comme l'option la plus simple à mettre en œuvre. À l'inverse, un sas motorisé aurait requis des moteurs pas à pas coûteux, un module de pesée pour vérifier la présence d'un seul individu dans le sas, la gestion des blocages mécaniques (intrusion de litière/urine dans les mécanismes), ainsi que des capteurs IR/LiDAR pour garantir qu'aucune porte ne se referme sur un animal.

FIGURE 3.1 – Modélisation de la porte pivotante.

Nous avons donc retenu la porte pivotante (figure 3.1) qui élimine l'essentiel de ces contraintes : pas de moteurs, un simple solénoïde verrouille la rotation ; moins de risques de blocage ; et c'est la souris elle-même qui pousse doucement la porte. Une première version de la porte a été prototypée en carton, puis testée avec succès par l'équipe pour valider que le comportement exploratoire naturel des souris les pousse à interagir avec la porte.

Modélisation / Impression 3D

La porte a été modélisée avec Autodesk Fusion, en s’inspirant du concept One-Rat Turnstile [10] proposé sur le site OpenBehavior [11], mais entièrement remodelisé et adapté à nos contraintes. La démarche a été itérative, montrée en figure 3.2 : maquette en papier, premier prototype en carton, puis impressions 3D.

Dans sa version finale, la porte comporte 3 pièces imprimées en 3D : base, porte pivotante et toit. La base et le toit accueillent des roulements à bille qui assurent une rotation fluide.

(a) Prototype en papier

(b) Prototype en carton

(c) Premier test d’une version imprimée en 3D

FIGURE 3.2 – Évolution de la porte pivotante

Principales améliorations apportées au fil des itérations :

- Augmentation de la taille de la porte pour faciliter le passage des souris mâles adultes.
- Modification de la géométrie pour placer le centre de gravité de la porte sur son axe de rotation.
- Ajout d’aimants pour stabiliser la porte en position ouverte et fermée.
- Modification de l’angle entre les parois de la porte pour s’assurer que la porte vienne en butée à chaque passage.
- Ajout d’un toit avec un roulement à billes pour rigidifier l’ensemble.

Une partie du TFE a été consacrée à reprendre en main et remettre en état l’imprimante 3D de l’équipe. Cette phase m’a permis d’acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement de la machine et des logiciels de tranchage, et d’identifier les principaux points de vigilance. J’ai ainsi pu développer un protocole de dessiccation des bobines de filament avec Olivier Lassalle ingénieur au sein de l’équipe (annexe 4.3.2).

L’électronique de la porte est centrale : c’est ce qui va permettre le suivi des souris, et d’autoriser ou non l’accès au module (figure 3.3).

FIGURE 3.3 – Schéma pictural de l'électronique de la porte.

Nous avons choisi d'utiliser une carte Arduino par porte, pour piloter les différents modules qu'elle comporte. Pour garder une taille réduite et avoir un système abordable, notre choix s'est porté sur le modèle Arduino Nano Every.

Obtention de l'identité L'obtention de l'identité des souris au moment de leur passage dans la porte se fait par une antenne RFID, selon la norme FDX-B. Nous avons choisi un modèle sur AliExpress qui est compact, peu coûteux et facile à interfacer avec une carte Arduino. Le lecteur RFID communique avec l'Arduino via une liaison série UART, et fournit une trame de 13 valeurs hexadécimales, dont 7 pour l'identifiant de la puce. Il ne reste plus qu'à convertir cette valeur en décimal pour obtenir l'identifiant de la souris.

Verrouillage de la porte Nous avons d'abord envisagé un électroaimant bloquant la porte par attraction d'un aimant fixé sur la partie pivotante. Mais cette option aurait impliqué d'alimenter en continu l'électroaimant, et de le désactiver uniquement lorsqu'une souris veut traverser la porte. Les durées d'expérimentation pouvant atteindre plusieurs jours, nous devons trouver un moyen d'inverser ce schéma d'alimentation, pour que le système ne soit pas alimenté dans son état verrouillé, état dans lequel la porte sera la majeure partie du temps.

Nous avons choisi d'utiliser un solénoïde linéaire push-pull. Par défaut, le ressort pousse le plongeur contre la porte, bloquant toute rotation engagée par une souris. Lorsqu'une souris est autorisée à traverser la porte, le solénoïde est alimenté, rétractant le plongeur et autorisant la rotation de la porte. Le solénoïde est alimenté en 9 V par une pile, et est contrôlé par un transistor MOSFET N-channel, commandé par l'Arduino. Une diode de

roue libre est placée en parallèle du solénoïde pour protéger le circuit des pics de tension lors de la coupure d'alimentation.

État de la porte Nous utilisons un capteur à effet Hall linéaire, fixé sur la base de la porte, et deux aimants collés sur la porte pivotante (de sorte à avoir une polarité inverse), pour obtenir l'état de la porte (ouvert/fermé) à tout instant.

Interface graphique et orchestrateur Une interface graphique a été développée en Python avec la bibliothèque Tkinter. Le but de cette interface est de pouvoir créer des projets pour chaque expérience, en définissant les paramètres de chaque porte (identifiants des souris autorisées, module associé, temps d'accès). Les paramètres de chaque projet sont sauvegardés dans un fichier JSON. Une fois l'orchestrateur lancé, il entre en communication avec chaque porte via une liaison USB, selon la logique décrite en figure 3.4.

FIGURE 3.4 – Diagramme d'état de la porte.

3.1.3 Modules

Nous avons conçu les modules en plexiglass rouge transparent (figure 3.5). Cela nous laisse voir l'intérieur, mais les rend quasi-opaques pour les souris, afin qu'elles ne soient pas distraites par l'environnement extérieur. Pour découper une ouverture dans le plexiglass, je suis entré en contact avec Mathias Lechelon, ingénieur mécatronique au sein de la CENTURI Multi-engineering platform. J'ai pu bénéficier d'une formation à la découpe laser, et j'ai ensuite découpé moi-même les pièces du module (9).

FIGURE 3.5 – Modélisation du module de roue d’activité.

Pour que les modules soient attractifs pour les souris, nous avons choisi des activités qui leur sont appétitives.

Feeding Experimentation Device

Le Feeding Experimentation Device (FED)[†] (figure 3.6) [12] est un dispositif open-source de distribution de granulés sucrés. Il est contrôlé par une carte Arduino, qui enregistre avec horodatage lorsque les souris introduisent leur museau (nose-poke) dans un des capteurs. Ce dispositif est entièrement programmable, ce qui permet de faire des scénarios où la souris doit par exemple alterner les nose-pokes pour obtenir un seul granulé. Cela permet d’acquérir des données de motivation et de comportement individuel.

FIGURE 3.6 – Dispositif de distribution de granulés (FED3.1).

Roue d’activité

La roue d’activité constitue une tâche volontaire pour les souris, qui permet de nous renseigner sur leurs comportements locomoteurs individuels. Nous avons choisi une roue open source (figure 3.7) [13], qui enregistre les tours de roue avec horodatage. Le dispositif

FIGURE 3.7 – Roue d'activité.

est imprimé en 3D. La base comporte trois capteurs à effet Hall disposés de manière à fournir une lecture robuste des passages d'aimants intégrés dans la roue. Cette redondance permet d'estimer le sens de rotation via l'ordre de déclenchement des capteurs, en plus du nombre de rotations. Nous avons développé un script d'analyse sur Python qui permet de définir la durée des sessions, et d'extraire des métriques telles que le nombre total de tours, la vitesse moyenne, la distance parcourue, ainsi que des analyses temporelles (périodes d'activité/inactivité, durée des sessions).

OpenVape

Nous utilisons OpenVape (figure 3.8), un dispositif open-source présenté sur OpenBehavior, qui permet d'exposer les souris à de la vapeur de cigarette électronique (avec ou sans nicotine) [14], [15]. Le dispositif est contrôlé par une carte Arduino, ce qui permet de le paramétrer pour qu'il se déclenche lorsqu'une souris passe la porte. Dans ce projet, nous l'utilisons pour étudier l'appétence pour des odeurs agréables de chaque individu (ou l'addiction si de la nicotine est présente), en mesurant la fréquence d'accès au module.

FIGURE 3.8 – Électronique de l’OpenVape.

3.1.4 Données

Le LMT génère une base de données SQLite, qui contient pour chaque frame (30 Hz) les positions et comportements de chaque souris.

Chaque porte génère un fichier CSV horodaté avec les tentatives de passage des souris, leur identité, si le passage a été autorisé ou non, ainsi que l’état de la porte (ouvert/fermé).

Chaque module génère un fichier CSV horodaté des interactions des souris avec le module (par exemple : nose-pokes, tours de roue, durée passée dans le module OpenVape).

L’horodatage de chaque source de données est synchronisé avec l’horloge de l’ordinateur, ce qui permet de fusionner les différentes sources de données en post-traitement.

3.2 Vocalisations ultrasonores

Afin d’acquérir un maximum de données comportementales, nous avons tenté d’intégrer un module d’enregistrement de vocalisations ultrasonores dans l’arène du LMT. En effet, les souris émettent des USV[†] lors d’interactions, ce qui permet d’enrichir la description des comportements sociaux.

Extraction d’une signature vocale

Le défi principal est d’attribuer les vocalisations à l’individu qui les émet, ce qui n’est pas trivial en contexte multi-animaux. Des solutions utilisant des réseaux de microphones pour localiser la souris émettrice existent, mais elles sont coûteuses et auraient été complexes à intégrer dans la plateforme [16].

Nous avons développé une approche en deux étapes qui vise à extraire une signature vocale de chaque souris, afin d’attribuer les vocalisations en post-traitement.

Principe

1. Des enregistrements préalables sont réalisés individuellement pour chaque souris ; chaque enregistrement est ensuite segmenté afin d'extraire les USV, ce qui constitue une base de vocalisations par individu. (figure 3.9). Un réseau de neurones est ensuite entraîné à prédire la souris qui a émis chaque USV. Cela permet d'extraire une signature vocale propre à chaque individu.
2. Lors de l'enregistrement des vocalisations dans l'arène du LMT, la signature vocale de chaque souris est utilisée pour attribuer les USV émis. (figure 3.10)

FIGURE 3.9 – Schéma de la méthode d'extraction de la signature vocale.

FIGURE 3.10 – Schéma de la méthode d'attribution des USV en post-traitement.

Données et pré-traitement Les USV sont extraits à l'aide de VocalMat [17], un logiciel open-source qui permet une segmentation des USV après une phase d'apprentissage supervisé. VocalMat génère ensuite un fichier CSV avec les horodatages de début et de fin de chaque USV. VocalMat permet aussi de classer les USV de manière supervisée, ce qui est utile pour une comparaison avec notre approche non supervisée. Le modèle utilisé ici a été entraîné par Jessica Pereira-Silva dans le cadre d'une autre étude.

Nous calculons ensuite les spectrogrammes de chaque USV :

Les segments du signal audio correspondant aux USV sont extraits. Afin de travailler avec des spectrogrammes de taille fixe, un padding symétrique de zéros est ajouté, pour obtenir des signaux d’une durée totale de 200 ms. Seule la bande de fréquence 30-110 kHz est conservée, car les USV des souris se situent dans cette plage.

Le calcul des spectrogrammes est ensuite réalisé avec la fonction `log_spec` de la librairie Python Librosa, appliquée sur la bande de fréquence. Pour obtenir une image 3 canaux compatible avec ResNet-18, deux transformations sont appliquées au spectrogramme. Un second canal est créé avec l’application d’une Per-Channel Energy Normalization (PCEN)[†] au spectrogramme, qui améliore la robustesse aux variations d’intensité. Un troisième canal est obtenu via la dérivée du spectrogramme avec la fonction `delta` de Librosa.

Entraînement de ResNet-18 Données d’entraînement : 4 classes avec respectivement 604, 535, 666 et 538 exemples après filtrage du bruit. Un split 80/20 est utilisé pour l’entraînement et la validation.

Nous utilisons le modèle ResNet-18 pré-entraîné sur ImageNet, en remplaçant la dernière couche entièrement connectée par une couche adaptée à notre problème de classification (4 classes pour 4 souris). Nous utilisons une loss cross-entropy, et l’optimiseur Adam avec un taux d’apprentissage de 1×10^{-3} .

CNN : piste exploratoire Cette méthode ayant été mise en pause pour des raisons évoquées dans la section 4.2, nous avons implémenté, à titre exploratoire, un CNN à l’aide d’outils d’IA générative (ChatGPT, GitHub Copilot), afin de comparer les performances avec ResNet-18. Son architecture est décrite en annexe 4.3.2.

Classification des USV

Afin d’étudier le répertoire vocal des souris, une classification standard des USV a été proposée par Scattoni et al. [18]. Cependant, cette classification repose sur des critères visuels (annexe 4.3.2) qui peuvent être subjectifs. Nous avons donc opté pour une approche de classification non supervisée des USV. Cela permet de suivre une méthode sans a priori, et possiblement découvrir de nouvelles catégories plus fines d’USV. Nous avons utilisé l’algorithme Uniform Manifold Approximation and Projection (UMAP)[†] pour réduire la dimensionnalité des spectrogrammes, en les projetant dans un espace 2D. Nous avons ensuite appliqué l’algorithme de clustering HDBSCAN pour identifier des groupes d’USV similaires dans cet espace latent.

Pour cette classification, un jeu de données de 18 heures d’enregistrement de 275 animaux a été utilisé. Ces enregistrements ont été réalisés par Nadine Bruneau et Jessica Pereira-Silva dans le cadre d’une autre étude.

3.3 Population animale

Pour tester la plateforme, nous avons utilisé des souris C57BL/6J, un modèle standard en recherche biomédicale. Les souris ont été élevées en conditions standard, avec un cycle lumière/obscurité de 12h/12h et un accès ad libitum à la nourriture et à l'eau.

Chapitre 4

Résultats et Discussion

Nous avons conçu une plateforme fonctionnelle (figure 4.1), intégrant le LMT, les portes et trois modules. Nous avons testé chaque module individuellement avec succès, ainsi que l'intégration des portes avec le LMT. Compte tenu de la portée du projet, des contraintes d'acquisition et du temps imparti, aucune expérience impliquant l'ensemble de la plateforme n'a encore été réalisée.

FIGURE 4.1 – Plateforme assemblée.

4.1 Portes et modules

(a) Électronique de la porte.

(b) Porte avec l'électronique intégrée.

(c) Module de roue d'activité.

FIGURE 4.2 – Photos des composants de la plateforme.

Nous avons imprimé trois portes, dont une à la CENTURI Multi-engineering platform en filament autoclavable, et testé leur fonctionnement avec succès.

4.2 USV

Attribution des USV

Après entraînement du ResNet-18, nous obtenons un score F1 de 0.909 et une accuracy de 0.908 (stable à travers les différentes classes), ce qui peut être considéré comme satisfaisant. Cependant, cette performance est obtenue avec un modèle qui surapprend clairement les données d'entraînement. Ce résultat suggère que le ResNet-18 apprend des caractéristiques qui corrélerent avec chaque individu (par exemple, un bruit de fond spécifique), mais n'apprend pas concrètement leur signature vocale.

Nous avons mis cette approche en pause pour des raisons pratiques, car elle présentait de nombreuses contraintes :

- Pour obtenir un grand nombre d'USV, il faut les enregistrer lorsque la souris est jeune, et il n'est pas garanti que sa signature vocale reste stable dans le temps.
- L'enregistrement sur la plateforme aurait nécessité la construction d'une boîte insonorisée complexe.
- L'enregistrement individuel des souris est chronophage (enregistrement de 4 souris à chaque nouvelle expérience).

Toutefois, nous avons implémenté un CNN à titre exploratoire, qui a obtenu de bonnes performances (score F1 de 0.800 et accuracy de 0.797), sans surapprentissage. Cette approche est prometteuse, et pourrait être approfondie pour déterminer si une signature vocale stable est stable dans le temps.

(a) ResNet-18.

(b) CNN.

FIGURE 4.3 – Matrices de confusion sur les jeux de données de validation.

4.2.1 Classification des USV

Concernant la classification non supervisée des USV, les résultats ne sont pas concluants. Bien que des syllabes se distinguent clairement visuellement, nous supposons que la variabilité interindividuelle crée un quasi-continuum d’USV, ce qui ne permet pas de définir des catégories claires en non supervisé (annexe 4.3.2).

4.3 Analyse des données

Voici la chaîne d’analyse que nous avons commencé à mettre en place pour la modélisation statistique des données issues de la plateforme.

4.3.1 Agrégation des jeux de données

Chaque source de données (LMT, portes, modules, USV) est horodatée avec l’horloge de l’ordinateur, ce qui permet de les fusionner en post-traitement. Cela se fait avec la bibliothèque Polars sur Python, car les données générées par le LMT sont particulièrement volumineuses, avec environ 30 millions de lignes pour 72 heures avec 4 souris. La table est convertie en format Parquet pour réduire la taille sur le disque et optimiser l’analyse avec le mode « lazy ».

Une étape de binning sera effectuée, pour agréger les données sur des intervalles entre 10 minutes et 1 heure, selon les analyses envisagées.

Format de données envisagé : Tableau avec une ligne par couple (`mouse_id`, `bin`) :

(`mouse_id`, `cage_id`, `bin_start`, `bin_end`, [*features LMT par rôle*], [*features modules*], [*covariables*])

où les *features LMT par rôle* incluent par exemple le nombre de contacts initiés et le

nombre de contacts reçus ; les *features modules* incluent par exemple le nombre de tours de roue, et les *covariables* couvrent les phases jour/nuit.

4.3.2 Analyse

Nous avons retenu des modèles linéaires généralisés à effets mixtes (GLMM) afin de tenir compte de la structure hiérarchique des données (plusieurs mesures par individu, individus regroupés en cages). Par exemple, pour modéliser l'activité locomotrice (nombre de tours de roue) en fonction de la position sociale (nombre de contacts initiés et reçus), nous pouvons utiliser le modèle suivant : $\text{nb_rotations_roue} \sim \text{contacts_init} + \text{contacts_recv} + \text{phase} + (1 \mid \text{mouse_id}) + (1 \mid \text{cage_id})$ où *phase* est une covariable catégorielle (jour/nuit).

Conclusion

Ce travail de fin d'études a permis de concevoir et fabriquer une plateforme innovante pour l'étude du comportement social et individuel des souris. La plateforme intègre le LMT, arène centrale d'étude du comportement social, des portes automatisées avec identification par RFID, et plusieurs modules d'activités individuelles.

Sur le plan technique, j'ai pu développer des compétences avancées en modélisation et en impression 3D, domaines avec lesquels je n'avais pas d'expérience préalable. J'ai également approfondi mes connaissances en électronique et en programmation Arduino. Sur le plan scientifique, ce projet m'a permis de mieux comprendre les enjeux liés à l'étude du comportement animal et l'importance de disposer d'outils adaptés. Au niveau personnel, ce projet m'a appris à gérer un projet de grande envergure, en planifiant les différentes étapes et en m'adaptant aux imprévus. Il m'a également permis d'entrer en contact avec des experts de leurs domaines, notamment Fabrice de Chaumont, qui est à l'origine du LMT, ainsi que Mathias Lechelon, ingénieur-chercheur en mécatronique.

Ce projet est ambitieux, et nous n'avons pas encore pu tester la plateforme dans son ensemble. Il me reste toutefois un mois avant la fin de mon alternance pour consolider ces résultats. Je prévois de la tester avec l'équipe, et d'implémenter une chaîne d'analyse complète. Ces étapes doivent permettre une validation globale de la plateforme et permettre des analyses fines des liens entre dynamique sociale et individualité.

Références

- [1] « Caenorhabditis elegans », Wikipedia. adresse : https://en.wikipedia.org/wiki/Caenorhabditis_elegans.
- [2] J. W. KRAKAUER, A. A. GHAZANFAR, A. GOMEZ-MARIN, M. A. MACIVER et D. POEPEL, « Neuroscience needs behavior : correcting a reductionist bias », *Neuron*, t. 93, n° 3, p. 480-490, ISSN : 08966273. DOI : [10.1016/j.neuron.2016.12.041](https://doi.org/10.1016/j.neuron.2016.12.041). adresse : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0896627316310406>.
- [3] A. GOMEZ-MARIN, J. J. PATON, A. R. KAMPFF, R. M. COSTA et Z. F. MAINEN, « Big behavioral data : psychology, ethology and the foundations of neuroscience », *Nature Neuroscience*, t. 17, n° 11, p. 1455-1462, ISSN : 1097-6256, 1546-1726. DOI : [10.1038/nn.3812](https://doi.org/10.1038/nn.3812). adresse : <https://www.nature.com/articles/nn.3812>.
- [4] S. L. HANDLEY et S. MITHANI, « Effects of alpha-adrenoceptor agonists and antagonists in a maze-exploration model of fear-motivated behaviour », *Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology*, t. 327, n° 1, p. 1-5, ISSN : 0028-1298, 1432-1912. DOI : [10.1007/BF00504983](https://doi.org/10.1007/BF00504983). adresse : <http://link.springer.com/10.1007/BF00504983>.
- [5] C. HALL et E. L. BALLACHEY, « A study of the rat's behavior in a field. A contribution to method in comparative psychology. », *University of California Publications in Psychology*, t. 6, p. 1-12,
- [6] S. ISIK et G. UNAL, « Open-source software for automated rodent behavioral analysis », *Frontiers in Neuroscience*, t. 17, p. 1149027, ISSN : 1662-453X. DOI : [10.3389/fnins.2023.1149027](https://doi.org/10.3389/fnins.2023.1149027). adresse : <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2023.1149027/full>.
- [7] F. DE CHAUMONT et al., « Real-time analysis of the behaviour of groups of mice via a depth-sensing camera and machine learning », *Nature Biomedical Engineering*, t. 3, n° 11, p. 930-942, ISSN : 2157-846X. DOI : [10.1038/s41551-019-0396-1](https://doi.org/10.1038/s41551-019-0396-1). adresse : <https://www.nature.com/articles/s41551-019-0396-1>.

- [8] A. MATHIS et al., « DeepLabCut : markerless pose estimation of user-defined body parts with deep learning », *Nature Neuroscience*, t. 21, n° 9, p. 1281-1289, ISSN : 1097-6256, 1546-1726. DOI : [10.1038/s41593-018-0209-y](https://doi.org/10.1038/s41593-018-0209-y). adresse : <https://www.nature.com/articles/s41593-018-0209-y>.
- [9] T. D. PEREIRA et al., « SLEAP : a deep learning system for multi-animal pose tracking », *Nature Methods*, t. 19, n° 4, p. 486-495, ISSN : 1548-7091, 1548-7105. DOI : [10.1038/s41592-022-01426-1](https://doi.org/10.1038/s41592-022-01426-1). adresse : <https://www.nature.com/articles/s41592-022-01426-1>.
- [10] J. ARMSHAW, G. BUTCHER et A. BECKER, « Gathering self-initiated rat behavioral data to characterize post-stroke deficits », *Journal of Visualized Experiments*, n° 205, p. 64967, ISSN : 1940-087X. DOI : [10.3791/64967](https://doi.org/10.3791/64967). adresse : <https://app.jove.com/t/64967>.
- [11] A. ST. JEAN. « One Rat Turnstile (ORT) », OpenBehavior. adresse : <https://edspace.american.edu/openbehavior/project/one-rat-turnstile-ort/>.
- [12] B. A. MATIKAINEN-ANKNEY et al., « An open-source device for measuring food intake and operant behavior in rodent home-cages », *eLife*, t. 10, e66173, ISSN : 2050-084X. DOI : [10.7554/eLife.66173](https://doi.org/10.7554/eLife.66173). adresse : <https://elifesciences.org/articles/66173>.
- [13] N. GODFREY, K. CHEN, T. TAYYAB, G. DIMITROPOULOS, F. P. MACMASTER et S. L. BORGLAND, « Development of an open face home cage running wheel for testing activity-based anorexia and other applications », *eneuro*, t. 9, n° 5, ENEURO.0246-22.2022, ISSN : 2373-2822. DOI : [10.1523/ENEURO.0246-22.2022](https://doi.org/10.1523/ENEURO.0246-22.2022). adresse : <https://www.eneuro.org/lookup/doi/10.1523/ENEURO.0246-22.2022>.
- [14] J. A. FRIE, J. UNDERHILL, B. ZHAO, G. DE GUGLIELMO, R. F. TYNDALE et J. Y. KHOKHAR, « OpenVape : an open-source e-cigarette vapor exposure device for rodents », *eneuro*, t. 7, n° 5, ENEURO.0279-20.2020, ISSN : 2373-2822. DOI : [10.1523/ENEURO.0279-20.2020](https://doi.org/10.1523/ENEURO.0279-20.2020). adresse : <https://www.eneuro.org/lookup/doi/10.1523/ENEURO.0279-20.2020>.
- [15] « OpenVape », OpenBehavior. adresse : <https://edspace.american.edu/openbehavior/project/openvape/>.
- [16] J. MATSUMOTO et al., « Acoustic camera system for measuring ultrasound communication in mice », *iScience*, t. 25, n° 8, p. 104812, ISSN : 25890042. DOI : [10.1016/j.isci.2022.104812](https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104812). adresse : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2589004222010847>.

- [17] A. H. FONSECA, G. M. SANTANA, G. M. BOSQUE ORTIZ, S. BAMPI et M. O. DIETRICH, « Analysis of ultrasonic vocalizations from mice using computer vision and machine learning », *eLife*, t. 10, e59161, ISSN : 2050-084X. DOI : [10.7554/eLife.59161](https://doi.org/10.7554/eLife.59161). adresse : <https://elifesciences.org/articles/59161>.
- [18] M. L. SCATTONI, S. U. GANDHY, L. RICCERI et J. N. CRAWLEY, « Unusual repertoire of vocalizations in the BTBR t+tf/j mouse model of autism », *PLoS ONE*, t. 3, n° 8, W. E. CRUSIO, éd., e3067, ISSN : 1932-6203. DOI : [10.1371/journal.pone.0003067](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0003067). adresse : <https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0003067>.
- [19] A. P. VOGEL, A. TSANAS et M. L. SCATTONI, « Quantifying ultrasonic mouse vocalizations using acoustic analysis in a supervised statistical machine learning framework », *Scientific Reports*, t. 9, n° 1, p. 8100, ISSN : 2045-2322. DOI : [10.1038/s41598-019-44221-3](https://doi.org/10.1038/s41598-019-44221-3). adresse : <https://www.nature.com/articles/s41598-019-44221-3>.

Table des figures

2.1	C. elegans [1]	6
2.2	Échelle temporelle vs richesse comportementale. Trois familles d’approches : tests standardisés (fenêtres courtes, répertoire ciblé), estimation de pose (durée moyenne, répertoire riche) et tracking automatisé (enregistrement continu, répertoire large).	7
2.3	Représentation graphique des capacités de différents logiciels de tracking, adapté de [6].	8
2.4	Exemple d’estimation de pose avec DeepLabCut [8].	9
2.5	Modélisation de la plateforme d’analyse comportementale modulaire.	9
3.1	Modélisation de la porte pivotante.	12
3.2	Évolution de la porte pivotante	13
3.3	Schéma pictural de l’électronique de la porte.	14
3.4	Diagramme d’état de la porte.	15
3.5	Modélisation du module de roue d’activité.	16
3.6	Dispositif de distribution de granulés (FED3.1).	16
3.7	Roue d’activité.	17
3.8	Électronique de l’OpenVape.	18
3.9	Schéma de la méthode d’extraction de la signature vocale.	19
3.10	Schéma de la méthode d’attribution des USV en post-traitement.	19
4.1	Plateforme assemblée.	22
4.2	Photos des composants de la plateforme.	23
4.3	Matrices de confusion sur les jeux de données de validation.	24
4	Liste des 35 événements extraits par le LMT [7].	33
5	Boîte de dessiccation des bobines de filament.	35
6	Classification standard des USV [19]	37
7	Classification non supervisée des USV.	38
8	Architecture du CNN.	39
9	Découpe laser à la CENTURI Multi-engineering platform.	40

Glossaire

connectome carte complète des connexions neuronales d'un organisme. 6

murin relatif aux souris *Mus musculus* et aux rats *Rattus norvegicus*. 6

Liste des acronymes

FED Feeding Experimentation Device. 16

LMT Live Mouse Tracker. 9, 11

PCEN Per-Channel Energy Normalization. 20

RFID Radio-Frequency Identification. 8

RGB-D Red Green Blue + Depth. 11

ToF Time-of-Flight. 34

UMAP Uniform Manifold Approximation and Projection. 20

USV Ultrasonic Vocalization. 10, 18

LMT

Liste des événements extraits par le LMT

Individual events

Dyadic state events

Dyadic dynamic events

Social configuration events

Group making/breaking events

FIGURE 4 – Liste des 35 événements extraits par le LMT [7].

Fonctionnement du LMT

Le LMT utilise une caméra RGB-D, la Kinect V2, qui fournit des images en « 2.5D », c'est-à-dire des images avec une information de profondeur en plus des informations d'intensité.

La profondeur est déterminée par un capteur à temps de vol Time-of-Flight (ToF)[†], qui mesure le temps que met un faisceau infrarouge à revenir après avoir été réfléchi par les objets.

Le logiciel du LMT exploite ces cartes de profondeur pour segmenter les souris du fond de l'arène via une soustraction d'arrière-plan.

La carte de l'arrière-plan est construite dynamiquement : pour chaque nouvelle carte de profondeur, on conserve pixel par pixel la valeur minimale entre l'arrière-plan existant et la mesure reçue. Cela permet de s'adapter aux changements progressifs de l'arène (déplacement d'objets, changement de luminosité, etc.). La carte de profondeur d'arrière-plan est ensuite soustraite à la nouvelle carte de profondeur pour obtenir une carte de segmentation, qui va contenir pixels associés aux souris.

Une fois la carte de segmentation obtenue, le logiciel applique un seuillage pour éliminer les segmentations contenant moins de 30 pixels.

Les pixels restants sont regroupés en objets par dilatation, puis classifiés par une random forest pour distinguer les souris des objets. La random forest (1000 arbres, profondeur 100) est entraînée de manière supervisée au début de chaque expérience, où les objets qui bougent sont catégorisés comme « Animal », et le reste en « Autre ».

Données d'entraînement : 600 exemples « Animal » et 600 exemples « Autre », chaque vecteur comportant 32 valeurs : 16 pour les valeurs d'infrarouge et 16 pour les valeurs de profondeur.

Chaque détection de souris est ensuite analysée pour déterminer son orientation : on obtient 3 coordonnées par animal : tête, centre de masse et queue. La position de la tête et de la queue sont estimées par une ellipse ajustée à détection de la souris. Une des extrémités de l'ellipse est la tête, pour déterminer laquelle, on utilise la vitesse de la souris (la tête est dans le sens du déplacement).

Boîte de dessiccation des bobines de filament

FIGURE 5 – Boîte de dessiccation des bobines de filament.

Interface graphique de gestion des portes

Project: Experiment_1 Params: /Users/julienf/code/inserm/Experiment_1/parameters/params.json

Door 1

Status: offline
 Pos: -
 Hall: -
 Last RFID: -
 Auth: -
 open_ms: 10000
 state_change_ms: 10000

Door 2

Status: offline
 Pos: -
 Hall: -
 Last RFID: -
 Auth: -
 open_ms: 10000
 state_change_ms: 10000

Event Log

Door	Used	ID	Open Time (ms)	State change timeout (ms)	Hall T_LOW	Hall T_HIGH	Module	pen from (YYYY-MM-DD HH:MM)	RFID allowlist (comma-separated)
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	10000	10000	995	1000	wheel	2025-09-18 00:31	158002010362
2	<input checked="" type="checkbox"/>		10000	10000	995	1000	icod	2025-09-18 00:31	158002010362
3	<input type="checkbox"/>		10000	10000	995	1000	wheel	2025-09-18 00:31	
4	<input type="checkbox"/>		10000	10000	995	1000	wheel	2025-09-18 00:31	

RFID debounce (ms):

USV

Classification standard des USV

FIGURE 6 – Classification standard des USV [19]

Classification non supervisée des USV

(a) Projection UMAP des USV, colorés par classe.

(b) Clustering HDBSCAN des USV.

FIGURE 7 – Classification non supervisée des USV.

Architecture du CNN pour l'attribution des USV

FIGURE 8 – Architecture du CNN.

Découpe laser à la CENTURI Multi-engineering platform

FIGURE 9 – Découpe laser à la CENTURI Multi-engineering platform.